

ЎЗБЕКИСТОНДА ОЧИҚ ХАТЛАР. ПАЙДО БЎЛИШ ТАРИХИ

Маъсуда Абдинабиевна Абдурахмонова

Мустақил тадқиқотчи (PhD) Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17412022>

Аннотация. Мақолада почта тарихида муҳим бурилиш сифатида намоён бўлган почта ошкриткалари феномени ва уларнинг Ўзбекистонда пайдо бўлиш тарихи таҳлил этилади. Мавзуга оид мавжуд ягона манба сифатида Борис Голендернинг “Окно в прошлое. Туркестан на старинных почтовых открытках (1898–1917)” асарига таянилган ҳолда, ошкриткаларнинг юртимизда шаклланиш жараёни ёритилади.

Калим сўзлар: почта тарихи, почта ошкриткалари, Туркистон, Ўзбекистон, Борис Голендер, визуал манба, маданий мерос

Аннотация. В статье исследуется феномен почтовых открыток, обозначивший значимый рубеж в истории почтовой связи, и анализируется процесс их появления на территории Узбекистана. В качестве основного источника по данной проблематике используется труд Бориса Голендера «Окно в прошлое. Туркестан на старинных почтовых открытках (1898–1917)», что позволяет реконструировать этапы формирования открыток в регионе.

Ключевые слова: история почты, почтовые открытки, Туркестан, Узбекистан, Борис Голендер, визуальный источник, культурное наследие

Annotation. This article investigates the phenomenon of postcards as a significant milestone in the history of postal communication and examines the process of their introduction in Uzbekistan. The study relies primarily on Boris Golender’s work “A Window into the Past: Turkestan on Old Postcards (1898–1917)”, which provides the basis for reconstructing the stages of the emergence and development of postcards in the region.

Keywords: postal history, postcards, Turkestan, Uzbekistan, Boris Golender, visual source, cultural heritage

Ошкритка (очиқ хат) турли соҳалар ва йўналишлар тадқиқотчилари эътиборидаги объект сифатида шаклланган маданий ҳодисадир. Унинг оммавий ҳаётга кириб бориши, турли ижтимоий амалиётларга сингиб кетиши ва бир нечта функцияларни бажариши бу ҳодисага нисбатан илмий қизиқиш уйғотган. Шу боис, ошкриткани музейшунослик нуктаи назаридан ўрганиш нафақат амалдаги тадқиқотлар учун, балки умумий маданий жараёнларни чуқурроқ англаш учун ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ошкритка жамият ҳаётида кўп қиррали вазибаларни бажаради, шахсий мулоқот ва ижтимоий алоқаларни таъминлайди, бадий образлар ва дизайн орқали маданий қадриятларни ифода этади. Бундан ташқари муайян давр воқеалари ва образларини талқин этиш воситаси, билим, ғоя ва маданий қадриятларни тарқатиш, ижтимоий-сиёсий ғояларни кенг жамоатга етказишда муҳим ўрин тутди.

Ошкриткани ўрганиш турли фан соҳаларида амалга оширилмоқда. Жумладан тарихий жараёнларни акс эттирувчи манба сифатида қараш, визуал ва матнли ахборот алмашуви тизими сифатида ўрганиш, жамиятдаги муносабатлар, рамзлар ва ижтимоий ролларни очиқ бериш, санъатшунослик, маданиятшунослик, социология ва

антропологияни бирлаштирган ҳолда таҳлилий хулосалар олиш мумкин бўлган объект дейиш мумкин.

Откритка социомаданий ҳодиса сифатида нафақат шахсий мулоқот воситаси, балки маданий хотира, эстетик образ, ижтимоий ва сиёсий ғояларнинг ташувчиси сифатида ҳам катта аҳамиятга эга. Уни музейшунослик нуқтаи назаридан ўрганиш, турли фанлараро ёндашувларни уйғунлаштириш орқали замонавий маданиятнинг динамикасини чуқурроқ англаш имконини яратади.

Пайдо бўлиш тарихи ҳақида гапирадиган бўлсак бу жараён турли мамлакатларда турлича кечган. Гарчи откритка кўпқиррали тадқиқот объекти бўлса-да, ҳозирги пайтда Ўзбекистонда очик хатлар феномени алоҳида тадқиқот объекти сифатида етарли даражада ўрганилмаган. Мавзу бўйича тадқиқот сифатида мавжуд ягона адабиёт Борис Голендер муаллифлигидаги “Окно в прошлое. Туркестан на старинных почтовых открытках (1898-1917) номли адабиётни тилга олиш мумкин. Ўзбекистонда откриткаларнинг пайдо бўлиш тарихини ушбу адабиётдан фойдаланган ҳолда кўриб чиқамиз.

Борис Голендер муаллифлигидаги адабиётда Ўзбекистонда фотографиянинг пайдо бўлиши ва ривожланиши босқичма босқич ёритилиб, почта откриткаларинининг шаклланиш жараёни фотография билан узвий боғлиқ ҳолда тадқиқ этилган.

- XIX аср фотография санъатининг туғилиш даври бўлди. Бугунги кунда биз унга гўё мўжизавий дераза орқали қараб, ўтмишга саёҳат қилишимиз ва уни барча тафсилотлари билан тасаввур қилишимиз мумкин. Ўша пайтда Россияда ҳам, бошқа мамлакатларда ҳам машҳур фотосурат усталари фаолият юритган, уларнинг кўпчилиги (К. Булла Санкт-Петербург ёки А. Карелин Нижний Новгород, В.Ермаков Тифлисе каби) жаҳон миқёсида шуҳрат қозонган. Оддий фотосурат рамкаларидан ташқарига чиққан ушбу ижодкорлар фотони “санъат асари”га айлантиришди. Фотографик санъат ёки ўша пайтдаги номи билан “светопис¹” бутун дунёни забт этди.

Ўзбекистонда дастлабки фотосуратлар, эҳтимол, лейтенант Антон Степанович Муренко (1837-1875) томонидан олинган. Павловск кадетлар корпусини тугатгач, у ҳарбий-топографик ишга тайинланган ва 1858-йилда Марказий Осиёдаги И. Игнатов дипломатик миссиясида иштирок этган. Унинг Хива ва Бухородаги суратлари императорлик географик жамияти томонидан тан олинган ва 1860-йилда кумуш медал билан тақдирланган. Нафақага чиққанидан сўнг, А. Муренко Саратовга жойлашди ва у ерда фотосалонга асос солди. XIX асрнинг охирига келиб, ҳар бир катта шаҳарда фотосалонлар пайдо бўлди. 1873-йилда Петербургдан Тошкентга келган Станислав Фёдорович Николаев шаҳарнинг деярли барча туманларида ўзининг фото-фирмаси орқали фаолият юритди. Унинг суратлари нафақат студияларда, балки шаҳар кўчаларида ҳам олинарди. Рассомона ишлов берилган манзаравий фотосуратлар ва “Ўрта Осиё жанрлари” сахналари оммалашган эди².

Тез орада Туркистон пойтахтида бошқа фотограф усталар ҳам ўз фаолиятини бошлади ва шаҳар марказидаги устахоналарда ишлашди. Кауфман проспектида И. К. Лозинский ўз фотосалонига асос солди. Романовское – Е. Е. Коркин ва Б. Х. Капустин, Икан кўчасида – Ш. А. Немсевич. 1910-йилда Тошкентда йигирмата фотографик ателе

¹Фотографиянинг қадимги номларидан бири. XIX асрда сураткашлик энди пайдо бўлганда, фотосурат олиш жараёнига "светопись" деб аталган. Чунки сурат ёруғлик ёрдамида ҳосил қилинар эди. Санъатда ва адабиётда рамзий маънода ишлатилади – ёруғлик орқали тасвирлаш, манзара ва образларни ёруғлик ўйини орқали гавдалантириш тушунчасини билдиради.

² Борис Голендер. Окно в прошлое. Туркестан на старинных почтовых открытках (1898-1917) стр. 9-16

бўлиб, уларнинг умумий йиллик даромади тахминан 80 минг рублни ташкил қилган – ўша давр учун бу жуда катта сўмма эди!

Мўжизавий усталар ўзлари ишлаган фотосуратларни махсус фирма паспортларига ёпиштирар, уларнинг орқа томонида эса рамзий ва рекламавий тасвирлар босиларди. Ўша даврнинг Тошкентдаги энг моҳир ва ҳурматли фотоуста деб Тошкент гимназиясининг расм чизиш ўқитувчиси Дмитрий Василевич Назаров ҳисобланган. У Москва проспекти ва Хива кўчалари бурчагида жойлашган ўз уйида ателье ташкил қилган. Д. Назаров машҳур Санкт-Петербургдаги Строганов санъат билим юртининг битирувчиси бўлиб, талабалик йиллариданок фотографияга қизиқиб келган. У томонидан ишланган фотосуратлар муаллифнинг юксак профессионаллик даражасига эгалигини кўрсатиб, унинг шубҳасиз индивидуал ижодий услубини намойиш этган. Ушбу тошкентлик устанинг суратлари 1908-йилда Марселда бўлиб ўтган Бутунжаҳон фотосурат кўргазмасида намойиш этилиб, энг олий мукофотга сазовор бўлган.

Бир куни Д. Назаровнинг меҳмони бўлиб машҳур ўзбек шоири Фурқат ташриф буюради. У Тошкентда яшаган йилларида турли Европа янгиликларига қизиққан. Ўша даврда Туркистонда кундалик турмушга кириб келаётган янгиликлардан бири фотография эди. Фурқат фотоаппаратнинг тузилиши, фотосурат олиш жараёни ва портрет яратиш устасининг иш фаолияти билан батафсил танишиб чиқади. Газетада Фурқатнинг ўзбек тилидаги қайдлари чоп этилгач, фотография маҳаллий мусулмон аҳолиси орасида машҳур бўла бошлайди. Ортодокслар эса шунда тушуниб етадики, фотография тасвирий санъат эмас ва шу сабабли шариатда тирик мавжудотларни тасвирлашга қўйилган тақиқ унга татбиқ этилмайди.

Шундан сўнг Шайхонтоҳур маҳалласининг Хўжабай исмли бир аҳолиси – Илҳом Иноғамжонов Сирдарё вилояти Туркистон вилояти бошқарувига қуйидаги сўровни юборади:

"Мен фотоаппаратимни олиб, манзаралар ва турли қиёфаларнинг суратини оламан. Шу қадар шу ишга қизиқиб кетдимки, эски Тошкент аҳолиси мени кузата бошлади..."

Рухсатнома олиш қийин эди, чунки уни бериш тартиби йўқ эди ва расмийликлар қатъий бажарилиши шарт бўлган. Нашриётлар ўз нашрларига рухсат олиш учун ариза топширар, аммо кўпинча рад жавоби олишарди. Натижада, бундай графикалар ёки расмий ҳужжатларга эга бўлмаган профессионал расм ва фотогаф усталар шахсий рухсатномаларга эга бўлиш учун алоҳида гувоҳнома олишга ҳаракат қилишарди³.

Дастлаб, рухсатнома Исхонджан исмли биринчи профессионал мусулмон фотогафига ҳам берилмаган эди. У эски шаҳар ҳудудида ўзининг кичик студиясини очган эди, бироқ унинг иши 1902 йилгача катта машҳурликка эришмади ва унга мустақил равишда ишлаб чиқиш ҳуқуқи берилди. Машҳур туркистонлик фотогаф Девисанов (1878–1938) ҳам ўзининг юқори сифатли суратлари билан танилган эди. Унинг суратлари XIX аср охирида Ўрта Осиёда кенг тарқалган ва кўпинча Хива хонлигининг расмий ёдгорлик сувенирлари сифатида тарқатилган.

Машҳур бўлган яна бир нашр “Туркистон албоми” бўлиб, у Олий Бош қўмондон А. Кун томонидан 1871–1872 йилларда нашр этилган. Унда 1262 та сурат 447 та карточкада

³ Борис Голендер. Окно в прошлое. Туркестан на старинных почтовых открытках (1898-1917) стр. 11-16

жамланган эди. Албом археологик ва этнографик тадқиқотлар учун муҳим манба бўлиб, илмий доираларда ҳам юқори баҳоланган.

Кўпгина таниқли фотограф усталар Самарқандда ишлаган. Бу ерда Мевланинг қадимий мақбаралари жойлашган бўлиб, тарихий сураткашлик ривожланган эди. Енг машхур самарқандлик фотограф рассом ва этнограф С. Дудин (1863–1929) бўлиб, у Марказий Осиё минтақасининг батафсил фотосуратларини яратган. Революциядан олдин Самарқанд ва Тошкент китоб дўконларида олтин билан безатилган фотоалбомлар сотилган. 1910 йилда эса Самарқанд матбаа уйи катта ҳажмдаги суратлар тўпламини нашр этди.

Туркистонда хаваскор сураткашлар орасида муҳандис Н.П. Петровский ва капитаннинг ўғли А. Брексман машхур эди. Бундан ташқари, Кўқонда С. Виндел, Янги Марғилонда Б. Виринская ҳам фаолият юритган. Чет эллик профессионал фотограф орасида эса энг машхури Парижлик машхур фотограф ҳисобланган. Поля Нодара (1856–1939) 1890 йилда Марказий Осиёга саёҳат қилган. Унинг туркистонлик фотосуратлар кўргазмасининг каталоги Туркияда (Ажанс-Турк Матбаасилик Санайии А.С., Анқара, 1995) нашр этилган. Туркистон Фотосурат ва Нофис Санъат Ихлосмандлари Жамияти 1899 йил 19–26 сентябр кунлари Тошкентда биринчи Туркистон фотосурат кўргазмасини ташкил этиб, ўтказди. Ҳатто замонавий мезонларга кўра ҳам бу жуда йирик тадбир эди. Кўргазма комиссияси К. Тимашов бошчилигида икки мингдан ортиқ санъатбоп суратларни ўн иккита турли йўналиш бўлимлари бўйича танлаб тақдим этди. Кўргазмада А. Пояншев, Н. И. Пантюшев, Б. Н. Касталский ва Буюк Князь Николай Константинович томонидан тўпланган нодир манзаралар жамланмаси намойиш этилди.

Афсуски, бу улкан кўргазмадаги қимматбаҳо материалларнинг фақат кичик бир қисми сақланиб қолган бўлиб, асосан, Тошкент Фундаментал Кутубхонаси фондларида сақланади. Бироқ баъзи каталогларнинг мавжудлиги туфайли тадқиқотчилар ушбу суратларни қайта тиклаш имконига эга. Кўргазмадаги суратлар катта миқдорда почта откриткаларида акс эттирилган.

Гап шундаки, биринчи Туркистон фотосурат кўргазмаси “почта откриталарининг олтин асри” бошланган даврга тўғри келди. Айнан шу “олтин аср”да америкалик коллекционер-филокартистлар илк бор суратли почта откриткаларини яратдилар.

Туркистон манзараларини акс эттирган илк откриткалар тахминан 1898–1899 йилларда босилган. “Туркистон портрети” номи остида чиқарилган тўрт литографиядан иборат ноёб альбом ҳам мавжуд. Откриткалар асосан Тошкентда Кауфман хиёбони, 9-уйда жойлашган Каменский биродарларининг литография босмахонасида нашр этилган. 1899 йилдан бошлаб бир хил саҳналарнинг қайта нашр қилинган намуналари ҳам учрайди.

XX асрнинг биринчи ўн йиллигида Туркистон манзаралари туширилган почта откриткаларининг чиқарилиши ҳақиқий мўжизага айланди. Улар нафақат Россияда, балки Германия, Австрия-Венгрия ва Францияда ҳам чоп этилди.

Умуман олганда, фотосуратлар билан оммавий равишда ишлаб чиқарилган ва шахсий тарзда чиқарилган откриткалар ўртасида катта фарқ йўқ эди. Ўша даврда, ҳатто 9x14 см ўлчамдаги махсус фотосуратлар ҳам савдода мавжуд бўлиб, уларнинг орқа томонида почта хабарлари, манзил ва марка учун жой ажратилган. Кўпинча Туркистон манзараларини акс эттирган фотосуратлар откритка қоғозида чоп этилган ва почта орқали жўнатилган. Бугунги кунда ҳам бундай откриткалар муҳр ва почта маркалари билан сақланиб қолган. Бундан ташқари, қўлда бўялган ва ҳаттоки тиражланган ҳолатда чиқарилган, миниатюра сифатидаги откриткалар ҳам бўлган.

Эски почта откриткаларининг барча нашрларини синчковлик билан таҳлил қилиш натижасида шундай хулоса қилиш мумкин: Бу улкан ва ҳар жиҳатдан ниҳоятда қизиқарли тарихий материал Ўзбекистонда аллақачон йўқолган ҳаёт, вайрон бўлган ёки ўзгарган меъморий ёдгорликлар, халқ турмуш тарзи ва ҳунармандчилигини ҳужжатлаштириб, эски Ўзбекистон қиёфасини тиклашга хизмат қилади⁴.

Хулоса: Откриткалар, ижтимоий шароитга мос равишда жамиятдаги ривожланишларни, воқеаларга асосланган аниқлик, тарихий маълумотлар манбаи сифатида кўриб чиқишга имкон беради. Айнан шу ёндашув откриткалар тарихини ўрганишда устунлик қилади. Почта картаси 1900-1910 йилларда мураккаб ижтимоий маданий ҳодиса сифатида шакланган бўлиб, у машҳур нашрларнинг ўзига хос хусусиятларини ўзида сингдирди ва ривожлантирди. Расмлар халқ пиктограммалари⁵, репродукция гравюралари, салон санъати турларини ўзида акс эттирган, ўзгаришларга учраган янги функционал, семантик ва тематик хусусиятларга эга бўлди.

⁴ Борис Голендер. Окно в прошлое. Туркестан на старинных почтовых открытках (1898-1917) стр. 11-16

⁵ пиктограмма *жшнзв*. piktogramma ([piktografiyada ishlatilgan, biror narsa yo hodisa ifodalangan simvolik surat](#)).

Тошкент 19-аср охири

Фото: Книга-альбом “Почта Узбекистана: История и развитие”, 2014 год.

Бухарский Эмрат. Из собрания Б.Голендера

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Борис Голендер. Окно в прошлое. Туркестан на старинных почтовых открытках (1898-1917) Ташкент-2002.
2. Открытки из коллекции Бориса Голендера на выставке «Окно в прошлое» в ГНБУ | Искусство в Узбекистане <https://art-blog.uz/archives/17934>
3. Выставка «Коллекционные открытки» — Афиша Ташкента Будут представлены более 100 коллекционных открыток и документальный фильм «Хроника Туркестана» начало XX века. <https://www.afisha.uz/ru/exhibitions/2018/07/18/vyistavka>